

Sammlung mit der Signatur Pad 796 – Einzeloffizien aus dem 18. und 19. Jahrhundert

Die Provenienz der einzelnen Bestandteile dieser Sammlung ist unklar.

Sie enthält folgende Einzeldrucke, zumeist ein Bogen = vier Seiten, in der hier angegebenen Reihenfolge (geordnet nach Druck- oder anderem erkennbaren Datum)

Lfd. Nr.	Datum	gekürzter Titel (ohne „Officium“ oder „in festo“ oder Rangangaben)	Tag für das Offizium	Empfänger des abgedruckten SRC-Dekrets	Anmerkungen
1	1724	B. Joan. Francisci Regis SJ	24. Mai	Societatis Jesu	
2	1725	S. Andreae Avellini	10. Nov.	Urbis et Orbis 7. Juli 1725	
3	1725	SSmi. Rosarii Beatae Mariae Virginis	Dominica prima Octobris	Urbis et Orbis 10. März 1725 26. März 1725	mit Nr. 2 zusammengeklebt
4	1717	S. Ignatio confessore, Societatis Jesu Fundatore cum Octava, Pro sacerdotibus ejusdem Societatis. Ex Octavario Romano, a S. Rituum Congregatione approbato. Coloniae Agrippinae, Apud Henricum Rommerskirchen. Anno M.DCCXVII. Verso-Seite: Notandum: etsi multa Festa infra hanc Octavam incurrant, tamen Lectiones adduxi, ac si nulla Festa incurrerent, in eorum gratiam, qui ex Indulto SS. D. N. CLEMENTIS Papae X. semel in hebdomada (extra Adventum, & Quadragesimam) die non impeditâ festo duplici, vel semiduplici, Missam, & Officium de S. Ignatio Societatis JESU Fundatore, & Parente, celebrant, & recitant.			mit Nr. 2 und 3 zusammengeklebt, nur noch ein Blatt (recto-verso) vorhanden
5	1728	S. Gregorii VII.	25. Mai	Urbis et Orbis	Großformat
6	1736	S. Gertrudis	15. Nov.	Urbis et Orbis	
7	1738	S. Julianae de Falconeriis	19. Juni	Urbis et Orbis	Gedruckt „Coloniae Typis Gereon. Arnold. Schauberg. 1738.“
8	1738	S. Vincentii a Paulo	19. Juli	Urbis et Orbis	Gedruckt „Coloniae Tipys [sic] Gereon. Arnold. Schauberg. 1738.“

9	kein Datum (ca. 17xx)	S. Alexii	17. Juli	Keins abgedruckt	Einzelblatt, enthält nur die Oration
10	kein Datum (ca. 18xx)	S. Aloysii Gonzagae	21. Juni	Keins abgedruckt	
11	1808	S. Francisci Caracciolo	4. Juni	Urbis et Orbis 5. August 1807	Gedruckt: „Arretii 1808. Typis Catharinæ Loddi, & Filii Bellotti.“
12	1845	S. Alphonsi Mariae de Ligorio	2. Aug.	Urbis et Orbis 1839	Gedruckt „P. J. Hanicq, Typogr. Archiep. Mechl. – 1845.“
13	1851	Sanguine DNJC	1. So. im Juli	Keins abgedruckt	Großformat, 12 Seiten. Gedruckt „Mechliniæ, e Typographia Hanicquiana. 1851.“
14	1854	S. Titi	Prima die libera post 4. Jan.	Urbis et Orbis	Einzelblatt, paginiert als S. 89 und 90
15	1862	SS. Viginti sex Mart. Japonensium	5. Feb.	Keins abgedruckt	Gedruckt „Mechliniæ, H. Dessain – MDCCCLXII.“
16	1866	B. Petri Canisii	27. Apr.	„Quibus concessum, ex decreto S. R. C. diei 10. Nov. 1864.“	Imprimatur „Paderbornæ, d. 25. Nov. 1866. CONRADUS, Ep. Paderb.“ Gedruckt: „Paderbornæ. – Typis F. Schoeningh.“
17	ca. 1866	B. Petri Canisii	27. Apr.	keine Angaben	Gedruckt: „Paderbornæ, typis officinae Junfermann.“ Textlich identisch mit dem vorigen Druck. Einfarbiger Druck

18	1874	S. Bonifacii	5. Juni	„Præsens Officium ex Decreto S. R. C. die 11 Junii anni vertentis ad universam ecclesiam concessum concordat cum Originali. [...] 1874.“	Imprimatur „Mechliniæ, 10 Septembris 1874.“ Gedruckt „Mechliniæ, H. Dessain – MDCCCLXXIV.“
19	zw. 1880 und 1897	SS. Cyrilli et Methodii	5. Juli	keine Angaben	Gedruckt „Paderbornæ. Typis Officinæ Bonifacianæ. (J. W. Schröder.)“ Datierung: 1880 in röm. Kalender eingeführt, 1897 auf den 7. Juli verschoben. ¹
20	1883	Officia per breve diei 28 Julii 1882 ad universalem ecclesiam extensa	mehrere	„Concordant cum originalibus [...] 1882.“	Imprimi possunt: „Mechliniæ, 22 Januarii 1883.“ Gedruckt „Mechliniæ, H. Dessain. – MDCCCLXXXIII.“ Vier Teile, also Hiemalis, Verna, Aestivalis und Autumnalis: separat paginiert, aber in einer Folge gedruckt.
21	1888	SS. Rosarii BMV	1. So. im Okt.	Keins abgedruckt	10 Seiten. Imprimatur „Tornaci, die 14 Augusti 1888.“ Gedruckt „Typis Soc. S. Joannis Evangelistæ. – Tornaci“

¹ Vgl. Paulorena, La evolución, 62.64f.; Paulorena, El último, 305f.

Überblick zu den Festeinführungen in den römischen („General-“)Kalender bietet:

José Antonio GOÑI BEÁSOAIN DE PAULORENA:

- El Calendario romano tridentino tras su promulgación y sus primeras modificaciones (1568-1602), in: Ephemerides Liturgicae [=EL] 125 (2011) 319–340.
- Las numerosas modificaciones del Calendario Romano en el siglo XVII, in: EL 125 (2011) 457–489.
- La evolución del Calendario Romano durante los siglos XVIII y XIX, in: EL 126 (2012) 42–67.
- El último período de la historia del Calendario tridentino: los inicios de su reforma (1904-1960), in: EL 126 (2012) 268–320. [enthält eine Gesamtübersicht]

Sign. EAB: A Z 277(2011) bzw. (2012). Auch online:

<https://paulorenaliturgia.com/de/publicaciones/articulos/#5>

Matthäus Freitag, 12. August 2025.

Diese Datei: 10.5281/zenodo.16812986